

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 327

DOI: 10.29039/2413-1695-2025-11-4-106-119

ВЕНА 2.0: К МИРОВОМУ «КОНЦЕРТУ» ГОСУДАРСТВ-ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Шепелев М. А.

***Аннотация:** В статье рассматриваются предпосылки и препятствия на пути формирования постгегемонистского мирового порядка, основанного на новой модели баланса сил между государствами-цивилизациями или «стержневыми державами» региональных цивилизаций. Показано, что условием устойчивости и эффективности этого порядка является синтез трех принципов: биполярности, многополярности и ответственности великих держав за безопасность и стабильное развитие своих региональных цивилизаций, лидерами которых они являются; при этом механизм баланса сил должен будет работать на предотвращение попыток выхода за пределы зон ответственности (сфер влияния) либо подрыва извне позиций «стержневой державы» в зоне её ответственности. Анализируется процесс формирования представлений о глобальном (мировом) «концерте» держав в теории международных отношений конца XX–XXI вв.*

***Ключевые слова:** Венская система, «европейский концерт», «глобальный концерт», великие державы, «стержневые державы», государства-цивилизации, силовое равновесие, бимультipoлярность.*

Ведущие государства современного мира, такие как Россия, Китай и Индия, часто именуемые на Западе «ревизионистскими державами», самоопределяют себя как государства-цивилизации. Применительно к России это находит отражение в действующей Концепции внешней политики Российской Федерации. Внешнеполитический «ревизионизм» этих государств воспринимается на Западе как стремление разрушить привычный международный порядок, который поддерживал их 500-летнее доминирование в «западоцентричном мире». Но эта эпоха сама подошла к своему концу, так что многие представители западной элиты осознают необходимость поиска новой модели миропорядка, причём немалая их часть со времён выхода книги Генри Киссинджера «Дипломатия» обращается в своём поиске к опыту функционирования Венской системы. Исходя из этого, цель данной статьи – рассмотреть условия и возможности формирования нового «мирового концерта».

Как известно, состоявшийся после разгрома наполеоновской Франции в 1814–1815 гг. Венский конгресс определил основы тогда ещё европейского порядка, обеспечившего мир в отношениях между великими державами на протяжении жизни целого поколения – почти 40 лет, а если говорить об общеевропейской войне, то её уда-

валось избежать целое столетие (можно даже отчасти согласиться с американским политологом Р. Хаасом в том, что «Крымская война середины века между Россией, с одной стороны, и Великобританией с Францией была скорее спором за право контролировать территорию гибнущей Османской империи, а не фундаментальным конфликтом» [1, с. 13]).

Три начала лежали в основании Венской системы: 1) принцип силового равновесия, согласно которому ни одна европейская держава не могла претендовать на гегемонию, а любые такие претензии со стороны какой-либо державы должны сдерживаться совокупностью усилий всех остальных держав; 2) принцип легитимизма, т.е. законность, уважение к праву как внутри государств, так и в отношениях между ними, в т.ч. признание существующих границ и обязательство не вмешиваться во внутренние конфликты друг друга; 3) т.н. «европейский концерт», предусматривавший регулярные консультации между представителями ведущих европейских держав (пентархии и сменившей её гексархии), согласование их действий, что подразумевало использование методов коллективного, консенсусного решения международных проблем. Хотя бы относительная приверженность этим принципам позволила ограничивать масштабы конфликтов внутри системы и возможности одних держав господствовать над другими.

Также среди оценок «европейского концерта» есть утверждение, что он «отдавал приоритет порядку перед равенством и стабильности перед справедливостью» [2, р. 5]. С первой частью этого тезиса нельзя не согласиться, но вот вторая явно нуждается в уточнении понятия «справедливость»: если видеть в ней, например, выражение социальной полезности, то она не обязательно противоречит стабильности, которая есть залог прочного мира. Как писал А. Дебидур, «если правительства, взявшие на себя миссию блюсти мир и европейское равновесие, хорошо уживаются друг с другом, они фактически охраняют спокойствие; они сдерживают друг друга к великой выгоде малых государств» [3, с. 529].

Подобно тому, как в прошлом «Европа была брошена в пучину политики равновесия сил тогда, когда её первоначальный выбор – средневековую мечту об универсальной империи – постиг крах» [4, с. 12], ныне закат американского гегемонизма или американоцентричного глобализма выдвинул на повестку дня вопрос поиска модели нового, но теперь уже не европейского, а мирового равновесия.

При осмыслении этой проблемы важно учитывать пять наиболее значимых тенденций, которые характеризуют мировой исторический процесс XXI в. в его геополитическом и цивилизационном измерениях:

1) открытие Космоса и растущее соперничество великих держав за его освоение, сопровождающееся развитием новых технологий контроля над пространством и его эксплуатации, что привело к вступлению мир-системы в эпоху, соотносимую по своим масштабам и значению с «долгим XVI столетием», начавшимся с Великих географических открытий;

2) вступление Запада во вторую стадию цивилизации, по О. Шпенглеру, соответствующую I в. до н.э. – I в. н.э. (периоду Римской революции) и означающую наступление примерно 200-летней эпохи гражданских войн или «смутного времени»;

3) завершение американской политической гегемонии (1991–2014), которая сменяется началом «смутного времени» в истории западной цивилизации, означая, что на смену ей в течение этого периода не придет никакая новая гегемония какой-либо другой державы Запада;

4) кризис универсалистских притязаний Запада, экспансия которого вывела из состояния безнадежной стагнации высокие незападные культуры и вызвала к жизни процессы индигенизации, способствующие формированию в незападном мире суверенных полюсов роста, которые основываются на альтернативных западных моделях развития, демонстрирующих эффективность;

5) кризис легитимности универсалистского правового порядка, сложившегося в период первой стадии цивилизации в истории Запада и приведшего к замене прежнего ограничения войны тотальной войной, с перспективой мировой гражданской войны, что противоречит жизненным интересам находящихся на подъеме незападных держав.

Возникает вопрос: если системы баланса сил существовали в отношениях между древнекитайскими государствами эпохи «сражающихся царств», между государствами-полисами Древней Греции, между государствами Италии эпохи Возрождения, а также между европейскими государствами после Вестфальского мира 1648 г., всегда возникая как реакции на кризисы «империализмов», возможно ли появление такой системы в новой форме в современном, «постамериканском» мире, и насколько она будет эффективной с точки зрения соображений поддержания мировой стабильности?

Главным препятствием реализации модели силового равновесия в современных условиях является присущий США как нисходящей сверхдержаве «абсолютный подход к международным отношениям наряду с поисками «абсолютной» безопасности», которые, как отмечал Р. Купер, «имеют глубокие корни в американской истории». Он вспоминает, что «когда британский консерватор Эдмунд Бёрк (кстати, парламентарий, настроенный проамерикански) обмолвился о желательности равновесия сил в Америке по европейской модели и назвал идею о том, что безопасность возможна «только в отсутствие соседствующих государств», чуждой европейскому мышлению, его слова вызвали гневную отповедь Бенджамина Франклина, который как раз таки ратовал за полное устранение французов с американского континента. Такова концепция безопасности через тотальный контроль, а не через равновесие и сосуществование с соседями» [5, с. 214]. Это представление связано с самоопределением США как «революционного государства, радеющего о человечестве, а не о собственных узких интересах» [5, с. 209]. Исключение составил, пожалуй, лишь период Р. Никсона – Г. Киссинджера, которые, придерживаясь «философии ограниченных целей (стремиться к которым надлежало ограниченными средствами)» [5, с. 211], обратились к практике «нормальной дипломатии» и попытались провести «эксперимент – жить в мире, а не пытаться изменить мир, придерживаться консервативной, а не революционной политики» [5, с. 212]. Р. Купер упоминает в связи с этим слова президента Никсона, сказанные в интервью журналу «Тайм» в 1972 г.: «Единственный период продолжительного мира в мировой истории связан с установлением равновесия сил» [5, с. 211].

Как отмечал Г. Киссинджер, «главнейшие международные договоры» XX в. стали «воплощением американских ценностей», олицетворявших «триумф веры над опытом» [4, с. 10]. Но уже к концу этого столетия оказалось, по его признанию, что «Америка более не может ни отгородиться от мира, ни господствовать в нём» [4, с. 11]. Она уже не настолько уверена в собственных силах, чтобы быть готовой «заплатить любую цену, вынести любое бремя» для обеспечения успешного воплощения своих идеалов. Поэтому автор «Дипломатии» вынужден был констатировать на её страницах, что «мир, включающий в себя ряд государств сопоставимого могущества, должен основывать свой порядок на какой-либо из концепций равновесия сил, то есть базироваться на идее, существование которой всегда заставляло Соединённые Штаты чувствовать себя неудобно» [4, с. 11].

Следом за Генри Киссинджером эту идею высказывал в начале XXI в. соучредитель Фонда «Новая Америка» Майкл Линд, представляя её в виде «концерта» миролюбивых, законопослушных великих держав, которые будут сотрудничать для поддержания международной безопасности. Он прямо ссылаясь на Нобелевскую лекцию 1910 г. Теодора Рузвельта, который говорил тогда: «Было бы гениальным ходом, если бы великие державы, искренне стремящиеся к миру, образовали Лигу мира не только для того, чтобы поддерживать мир между собой, но и для того, чтобы, при необходимости, силой не допустить его нарушения другими» [6]. Вудро Вильсон позднее соглашался с ним: «Должен быть не баланс сил, а сообщество сил – не организованное соперничество, а организованный общий мир» [6]. Хотя Лига Наций Вильсона потерпела крах, во время Второй мировой войны Франклин Рузвельт стремился к той же цели – созданию международной системы, управляемой на основе консенсуса. В мае 1942 г. он изложил свой план новой всемирной организации, в рамках которой «реальные решения должны приниматься Соединёнными Штатами, Великобританией, Россией и Китаем, которые будут державами на долгие годы вперёд и которым предстоит контролировать ситуацию в мире» [6].

По словам М. Линда, «холодная война парализовала Совет Безопасности ООН. Однако после её окончания стал возможен «концерт» великих держав. Все постоянные члены Совета Безопасности, включая Китай и Россию, по крайней мере, молчаливо поддержали войну в Персидском заливе и вторжение США в Афганистан, находившийся под управлением Талибана, после 11 сентября 2001 г.» [6]. Он прямо указывал на то, что «именно Соединённые Штаты, а не Китай и Россия, отвергали правила системы, созданной после 1945 г. самой Америкой. Если бы Соединённые Штаты приняли стратегию «концерта» держав, им не пришлось бы полагаться в первую очередь на жесткий Совет Безопасности ООН. Вместо этого Соединённые Штаты могли бы участвовать в региональных концертах великих держав» [6]. Уже тогда, в разгар «глобальной демократической революции» Дж. Буша-младшего, он отмечал, что «членам альянса не обязательно быть демократическими внутри, если только они не являются тираниями, склонными к геноциду, и привержены нормам мирной международной системы». Больше того, его проект содержал весьма радикальные для Запада инициативы: «Принятие

России в НАТО превратило бы этот альянс в общеевропейский «концерт великих держав». Переговоры шести держав по Северной Корее могли бы стать основой для «концерта великих держав», объединяющего США и Японию с Китаем и Россией» [6].

Однако речь у него, по сути, шла о различных региональных «концертах», с неизменным участием в них США, причём с поправкой на то, что «на Ближнем Востоке «концерт великих держав» невозможен из-за местного соперничества. В Северной Америке он невозможен, поскольку США – единственная великая держава на континенте» [6]. М. Линд полагал, что «развивая региональные «концерты», Соединенные Штаты могут сохранять свое влияние в стратегически важных регионах за пределами Северной Америки, не рискуя вызвать ответную реакцию в виде попыток навязать одностороннюю американскую гегемонию всем трем», при этом экономя деньги, объединяя свои оборонные ресурсы с другими великими державами, и сохраняя «американскую безопасность с минимальными потерями для американского образа жизни» [6].

В самом начале президентства Дж. Байдена (и его факсимиле) Ричард Хаас и Чарльз Купчан высказали идею о «Новом концерте держав» в их статье от 23 марта 2021 г. в *Foreign Policy*. Исходной посылкой для них стал тезис о том, что «по мере того как Азия продолжает свой экономический подъём, двухвековое господство Запада в мире, сначала в рамках *Rex Britannica*, а затем в рамках *Rex Americana*, подходит к концу. Запад теряет не только своё материальное превосходство, но и идеологическое влияние. По всему миру демократии становятся жертвами нелиберализма и популистских разногласий, в то время как набирающий силу Китай при поддержке воинственной России стремится бросить вызов авторитету Запада и республиканским подходам как к внутреннему, так и к международному управлению» [7]. С учетом этого они призывают «трезво признать, что либеральный порядок под руководством Запада больше не может обеспечить глобальную стабильность в XXI в.» [7], видя наилучшее средство обеспечения стабильности в этих условиях в глобальном концерте крупных держав, который будет характеризоваться «политической инклюзивностью», независимой от существующих в них режимов, и «процедурной неформальностью», избегающей обязательных и подлежащих исполнению процедур и соглашений. В их представлении глобальный концерт будет неким консультативным органом, а не органом принятия решений, но при этом будет иметь «штаб-квартиру». В эту «руководящую группу» войдут шесть центров силы – «Китай, Европейский союз, Индия, Япония, Россия и США», и она сама будет избегать формализованных правил, полагаясь вместо этого на диалог для достижения консенсуса. Это якобы поможет выработать новые правила поведения и обеспечить поддержку коллективных инициатив, но оставит ООН и другим существующим органам оперативные вопросы, в т.ч. такие, как развертывание миротворческих миссий, оказание помощи при пандемиях и заключение новых климатических соглашений.

Получается, таким образом, что наряду с полупарализованной ООН должен будет появиться еще один глобальный «консультативный орган» с сомнительной дееспособностью, который в таком случае лишь сменит архаичную G7. В таком подходе проявляется попытка перехватить идею «мирового концерта», представив его в виде инструмен-

та глобального управления, или некой «идеальной площадки для обсуждения влияния глобализации на суверенитет и потенциальной необходимости лишить суверенного иммунитета страны, которые занимаются определёнными вопиющими видами деятельности», к которым они относят «геноцид, укрывательство или спонсирование террористов, а также серьёзное усугубление проблемы изменения климата путём уничтожения тропических лесов» [7].

Согласно точке зрения Р. Хааса и Ч. Купчана, «участники будут направлять постоянных представителей высшего дипломатического ранга в штаб-квартиру глобального концерта. Хотя они не будут официальными участниками концерта, четыре региональные организации – Африканский союз, Лига арабских государств, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Организация американских государств (ОАГ) – будут иметь постоянные представительства в штаб-квартире концерта» [7]. Они предусматривают, что в рамках глобального концерта «участники оставляют за собой право предпринимать односторонние действия, самостоятельно или в составе коалиций, когда, по их мнению, на карту поставлены их жизненно важные интересы. Однако прямой стратегический диалог сделает неожиданные шаги менее вероятными, а в идеале – и односторонние действия менее частыми» [7].

Данная конструкция содержит в своей основе механизм согласования интересов участников «глобального концерта», но исключает признание сфер их жизненно важных интересов и особой ответственности, поскольку связывает это признание с созданием некоего подобия региональных блоков, а это оценивается как само по себе негативное явление. Один из экспертов – сторонников данного проекта Эндрю К.П. Люн, глава Andrew Leung International Consultants and Investments Limited, прямо утверждает: «Позволить миру скатиться к региональным блокам или структуре из двух блоков, как во времена холодной войны, – бесперспективный вариант. Соединённые Штаты, Китай и остальной мир не могут полностью разойтись, когда национальные экономики, финансовые рынки и цепочки поставок неразрывно связаны. Группа ведущих держав – лучший вариант для управления интегрированным миром, за которым больше не стоит гегемон. Глобальный концерт подходит под это описание» [8].

Однако вспомним, что в конце XX в. Г. Киссинджер прогнозировал: «Международная система XXI века будет характеризоваться кажущимся противоречием: фрагментацией, с одной стороны, и растущей глобализацией, с другой» [4, с. 15]. Этот прогноз в целом вполне оправдался, с поправкой на то, что данное противоречие оказалось отнюдь не «кажущимся». И способом его разрешения как раз и может стать новая мировая система баланса сил. Но вот та модель, которую предлагают Р. Хаас, Ч. Купчан и др., таковой на самом деле не является, представляя собой лишь ее институциональную имитацию, встроенную в конструкцию глобалистского мира. Поэтому речь должна идти о мировом, а не о глобальном «концерте» держав (в том смысле, в каком, например, мировая экономика отличается от глобальной)

Подлинная мировая система баланса сил должна основываться на базе сосуществования многообразных представлений её субъектов – лидеров региональных цивилиза-

ций – о своих жизненных интересах, ценностях и желаемом образе будущего, сочетая в себе атрибуты исторических систем равновесия сил с элементами логики биполярного мышления и цивилизационной геополитики. Она должна также учитывать тенденцию относительного распространения оружия массового уничтожения, когда им обладают уже не только две сверхдержавы. А это подразумевает синтез трех принципов: биполярности, многополярности и ответственности великих держав за безопасность и стабильное развитие своих региональных цивилизаций, лидерами которых они являются.

Ещё в 2006 г. автор этой статьи писал о бимультитиполярности как «краеугольном камне в фундаменте нового мироустройства, в котором будет обеспечено равноправное участие цивилизаций Востока и Запада»; его мировоззренческой основой представлялась «цивилизационно-симфоническая парадигма планетарного сознания», которая, как виделось тогда, должна иметь характер антикризисного сознания и «формироваться вокруг идеи «симфоничности» или «соборности» грядущего миропорядка, представляя собой продукт диалектического осмысления коллизии глобализации, фрагментации, регионализации и глокализации» [9, с. 556].

Следует отметить, что и приверженцы «глобального концерта» склонны признавать, что будущая международная система будет сочетать в себе черты биполярности и многополярности. Правда, с точки зрения Э. Люна, «в ней будут два равных конкурента – США и Китай. Однако, в отличие от периода холодной войны, идеологическое и геополитическое соперничество между ними не охватит весь мир. Напротив, ЕС, Россия и Индия, а также другие крупные государства, такие как Бразилия, Индонезия, Нигерия, Турция и Южная Африка, скорее всего, будут стравливать две сверхдержавы друг с другом и стремиться сохранить значительную степень автономии» [8]. Очевидно, что описываемая таким образом система не может быть стабильной, тогда как в теории международных систем бимультитиполярность предполагает высокую стабильность, при которой две сверхдержавы выступают в качестве регуляторов конфликтов во внешней сфере, а многополярные державы играют роль посредников или «буферов» между ними.

Что означает бимультитиполярность в практическом плане, исходя из реалий международных отношений сегодняшнего дня? На биполярном уровне – это сохранение глобального военно-стратегического равновесия России и США (и здесь мы в принципе не заинтересованы в третьей силе, которая лишь нарушит ядерное равновесие, хотя такая перспектива выглядит вполне реальной). На мультитиполярном, политико-экономическом уровне – это мировой концерт великих держав – лидеров своих цивилизаций, ответственных за поддержание безопасности внутри их сфер ответственности, которые определяются границами своих региональных цивилизаций. Это и есть универсализированная модель «Вена 2.0», стабилизируемая равновесием страха взаимного ядерного уничтожения при столкновении двух военных сверхдержав. Возможно ли при этом сохранение военных блоков типа НАТО? В принципе возможно, но лишь в строгих географических рамках зон ответственности лидеров этих блоков.

Патриарх американской дипломатии ожидал, что главными участниками нового «концерта» станут «Соединенные Штаты, Европа, Китай, Япония, Россия и, возможно,

Индия» [4, с. 15]. Сегодня мы видим, что это предположение не вполне соответствует реальности. Национальная мощь Японии не соответствует её амбициям, да и вообще трудно говорить о её реальной геополитической субъектности. Это же касается и Европы, что подтверждается событиями последнего десятилетия вокруг Украины. Больше того, в Китае ставят под сомнение глобальную субъектность Индии, указывая на ее тяготение к зависимости от США. Показательно мнение Терри Су, президента гонконгского онлайн-издательства и аналитического центра по геополитике, высказанное в South China Morning Post в поддержку идеи «глобального концерта» при условии, что Япония и Индия будут исключены из предлагаемого списка его участников, с чем был склонен согласиться и Эндрю К.П. Люн [8]. Однако эти «антииндийские» утверждения следует рассматривать лишь как проявления распространенной среди китайцев предубежденности в отношении политики Нью-Дели, тогда как объективные параметры, безусловно, делают Индию необходимым элементом «мирового концерта».

Итак, в качестве очевидных главных акторов будущей системы «Вена 2.0» можно рассматривать США, Китай, Россию и Индию (новые «четыре полицейских?»), выступающих в качестве лидеров или «стержневых государств» своих цивилизаций. Но для обеспечения устойчивости она, однако, нуждается как минимум в пяти основных членах. Кто пятый? Если исходить из того, сколько такая держава может выставить солдат, это должна была бы быть КНДР, но по всем другим признакам эта идея не выглядит серьезно. А вот почему не Саудовская Аравия? На её территории находятся священные мусульманские города Мекка и Медина, так что она может выступать как представитель всего исламского мира. Правда, это всего 19-я экономика и 24-я армия мира (просто по численности вооруженных сил – 16-я), но зато она вполне равноудалена от остальных четырех держав, обладает авторитетом и влиянием.

В принципе вполне возможен и семиполярный мир. Главными претендентами на участие в нём выступают Бразилия (9-я экономика и 11-я армия мира, если верить рейтингам) и Турция (9-я армия и 18-я экономика), но последняя – ещё одна мусульманская страна в «концерте». Гораздо менее сопоставимы с ними тоже мусульманский Пакистан (12-я армия, но всего 43-я экономика) и ЮАР (39-я экономика и 40-я армия мира), но последняя может выступать как лидер Африки. Великобритания или Франция (с высокими, но явно «надутыми» показателями), казалось бы, объективно необходимы для представительства Европы, к тому же они уже постоянные члены СБ ООН, но их реальные военная мощь и политическая значимость быстро девальвируются: ещё Г. Киссинджер признавал, что европейские страны «не обладают ресурсами для того, чтобы играть глобальную роль» [4, с. 734]. Японию, Южную Корею, Германию, Италию, Иран или Израиль даже не стоит рассматривать в этом качестве. Следует признать и то, что с ещё большим расширением этого «привилегированного клуба» снижается его дееспособность.

Принято считать, что новый международный порядок формируется по итогам крупномасштабного вооруженного конфликта, и в принципе так оно и есть. Тот же «европейский концерт» стал результатом взаимного истощения после двадцати лет революцион-

ных и наполеоновских войн, и подкреплялся общей идеологической приверженностью монархий к подавлению либеральных и националистических движений. Однако применительно к нашему дню такой взгляд не учитывает фактора распространения оружия массового уничтожения и связанных с ним экзистенциальных рисков, с вытекающим отсюда стремлением держав избежать глобальной войны. Принцип гарантированного взаимного уничтожения обеспечивает как стабильность (великие державы не будут воевать друг с другом напрямую), так и нестабильность (промах может привести к катастрофе) международной системы. Ни один дипломат XIX в. не задумывался об оружии, которое может положить конец цивилизации, поэтому любой современный «концерт» одновременно и менее необходим (ядерное сдерживание обеспечивает стабильность), и более актуален (ставки выше). И главное – он возможен только на качественно иной основе, нежели классический «европейский концерт». Представляется, что такой основой может стать чёткое разделение зон ответственности великих держав за поддержание стабильности и безопасности, и тогда механизм баланса сил будет работать на пресечение попыток выхода за их пределы либо подрыва позиций «стержневой державы» в зоне её ответственности.

Нельзя не признать, что в настоящее время у великих держав нет общего понимания того, что представляет собой легитимное управление международными процессами. Внутри США либеральный интернационализм демпартии соперничает с националистическим унилатерализмом трампистов. Европа тоже разрывается между стимулируемой Брюсселем тенденцией федерализации и риском обвала европейского проекта с реваншем национализмов. В Китае мы видим неоимперский авторитаризм с чертами государственного капитализма; при этом в нём, как и в России, Индии и Турции, происходит поиск «идеи-мечты» на основе концепции государства-цивилизации. Все эти страны представляют собой несовместимые взгляды на внутренний и международный порядок. Причём мы видим, что «демократия» в её западной версии отстывает, а не продвигается по всему миру, и эта тенденция будет усиливаться и внутри самого Запада, поскольку соответствует признакам второй стадии цивилизации.

Тем не менее даже на Западе вместе с признанием того, что «настаивать на всеобщем принятии либеральных норм в качестве предварительного условия стабильности – значит обрекать себя на постоянные конфликты», постепенно складывается понимание невозможности построить прочный порядок, бесконечно пытаясь изолировать или сдерживать Китай или Россию. Отсюда понятно, что новый международный порядок должен предусматривать место для идеологического разнообразия и соответствовать общему усилению авторитаризма в мире (а оно будет происходить за счет стран, не принимающих эту тенденцию, и сегодня это прежде всего ЕС).

Среди отличий нынешней международной ситуации от эпохи «европейского концерта» упоминается то, что «Венская система действовала в эпоху ограниченной экономической интеграции, тогда как сегодня мы сталкиваемся с парадоксальным сочетанием глубокой взаимозависимости с растущей стратегической конкуренцией. Китай и США одновременно являются крупнейшими торговыми партнёрами друг друга и главными

угрозами безопасности. Это создаёт стимулы как для сотрудничества, так и для конфликтов, с которыми венские государственные деятели никогда не сталкивались. Нынешние попытки «снизить риски» и реструктурировать цепочки поставок говорят о том, что мы движемся к управляемому разделению, а не к стабильному сосуществованию» [7]. Именно это – важнейший аргумент в пользу системы Вена 2.0 как модели баланса сил, основанной на чётком, даже институционализированном разделении сфер влияния великих держав и их взаимном сдерживании.

Кроме того, в качестве специфической характеристики современного мира называется «тирания внутренней политики над внешней». Речь идёт о том, что Александр I, Меттерних, Каслри, Гарденберг и Талейран могли вести конфиденциальные переговоры, не беспокоясь о «хейтерах» в социальных сетях, о круглосуточных новостных лентах или промежуточных выборах. Считается, что современные лидеры, действуя в условиях т.н. «открытой политики», сталкиваются с тем, что их электорат часто выступает против компромиссов, необходимых для урегулирования отношений между великими державами, а демократическая подотчетность делает закулисную «торговлю» политически токсичной. По словам Л. Хадара, «венские государственные деятели корректировали границы, создавали буферные государства и шли на компромиссы, которые привели бы в ужас современных правозащитников» [9]. Однако это утверждение касается лишь приходящей в упадок западной либеральной демократии, в постдемократическом мире политика «делок» будет вполне возможной и нормальной, симптомы чего мы наблюдаем уже сейчас в связи с политикой администрации Д. Трампа.

Следует признать, что, отчасти вернувшись к принципу невмешательства во внутренние дела (пусть на уровне взаимного признания региональных сфер влияния великих держав), «мир глобального концерта предоставил бы своим членам широкую свободу действий в вопросах внутреннего управления. Они могли бы фактически соглашаться не соглашаться по вопросам демократии и политических прав, гарантируя, что такие разногласия не будут препятствовать международному сотрудничеству... Но концертный союз также способствовал бы формированию общего понимания того, что представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела других стран и чего следует избегать» [8].

Среди препятствий на пути реализации модели Вена 2.0 называются также рост влияния негосударственных субъектов и транснациональные вызовы. Венский конгресс имел дело только с государствами. Глобализм способствовал распространению убеждённости в том, что современные вызовы – изменение климата, пандемии, терроризм, миграция, кибервойны – не признают границ и не могут быть решены «картельными сговорами» великих держав, делящих территорию. Но и это убеждение отнюдь не бесспорно. Вена 2.0 могла бы стабилизировать отношения между великими державами именно благодаря «картельному сговору», обеспечивающим контроль великих держав над транснациональными силами и процессами (подобно тому, как сейчас государства всё активнее стремятся установить свой контроль над Интернетом).

Очевидно, что стабильный международный порядок возникает на основе баланса сил и общих интересов, а не искусной дипломатии. Венский конгресс закрепил сложившийся тогда баланс сил, а не создал его с нуля. В этом смысле нельзя не согласиться, что «тоска по грандиозной сделке в духе Киссинджера поощряет магическое мышление: если бы только мы могли собрать нужных людей в нужном месте, всё бы наладилось». Однако Вена 2.0. как мировой, а не глобальный «концерт» держав вовсе не обязательно должна возникнуть по итогам некоего всемирного форума, по аналогии с Венским конгрессом. Она может оказаться результатом ряда двух- или многосторонних региональных соглашений, санкционирующих разделение мира на сферы жизненных интересов, зоны ответственности или «сферы влияния» стержневых государств основных цивилизаций.

Стоит, кстати, задуматься, насколько высокоинтенсивные контакты современных государственных деятелей, дипломатов и политиков способствуют взаимопониманию и гармонизации международных отношений. У меня в этом большие сомнения. То, что Сталин или Салазар практически никуда не выезжали из своих стран и довольно редко встречались со своими зарубежными коллегами, отнюдь не мешало им тонко чувствовать своих «визави», прекрасно понимать логику их мышления и чутко реагировать на любые изменения в окружающем мире. Напротив, ежедневные саммиты и форумы в режиме «нон-стоп» ничуть не приближают нас к стабильному и прочному миру, не говоря уже о факторе стоимости всех этих мероприятий и её доле в совокупных мировых расходах.

Да, каналы связи и регулярные консультации помогают предотвратить перерастание недопонимания в кризисы. И участники «европейского концерта», как и участники биполярной системы времён холодной войны, периодически встречались для обсуждения возникающих проблем. Понятно, что миру нужны подобные механизмы и сегодня, но они должны быть инструментами действительного регулирования, а не политических манипуляций.

Примечательно следующее утверждение Р. Хааса: «Одна из причин того, почему “концерт Европы” был сыгран, так сказать, и продлился столько, сколько продлился, заключалась в профессиональных качествах ряда людей, стоявших у его истоков. Однако к числу факторов, увеличивающих вероятность того, что мировой порядок выживет, относится следующее условие: порядок вовсе не требует обязательного наличия талантливых государственных деятелей, которых, вероятно, всегда будет недоставать» [1, с. 14]. Видимо, это утверждение связано как раз с ощущением острого дефицита талантливых государственных деятелей и дипломатов сегодня на Западе. Но склонность полагаться на институты не компенсирует этого дефицита, и новый миропорядок будет создаваться личностями, историческими фигурами, а не серыми евробюрократами, как бы кому ни хотелось убедить себя и всех остальных в ином.

В заключение следует отметить, что процесс формирования «мирового концерта» происходит в условиях кризиса и трансформации всей мир-системы Модерна в новую мир-систему, что связано с подъемом Незапада и обострением противоречия Запад –

Незапад как основного противоречия нашей эпохи, а также с началом борьбы за господство в Космосе, которая соответствует борьбе за захват земли в Новом Свете в XVI–XVII вв. Этим нынешняя ситуация принципиально отличается от внутрисистемных трансформаций мир-системы Модерна, в т.ч. от становления «европейского концерта» (Венской системы), напоминая эпоху формирования Вестфальского мира. Очевидно, что дальнейший ход этого процесса будет зависеть от разных факторов и обстоятельств, но его результативность будет определяться способностью минимизировать уровень неудовлетворенности его итогами до такой степени, которая исключила бы стремление ниспровергнуть установившийся миропорядок.

Список литературы

1. Хаас Р. Мировой беспорядок. Американская внешняя политика и кризис старого порядка / Пер. с англ. – М.: AST Publishers, 2019. – 350 с.
2. Mazower, Mark. Governing the World: The History of an Idea, 1815 to the Present. – N.Y.: Penguin, 2015. – 475 p.
3. Дебидур А. Дипломатическая история Европы / Пер с фр. – Т.2. – М.: Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – 544 с.
4. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997. – 847 с.
5. Купер Р. Раздор между народами. Порядок и хаос в XXI веке / Пер. с англ. - М.: Московская школа политических исследований, 2010. – 240 с.
6. Lind, Michael. The United States in the Global Concert of Powers. Should the United States move toward a more multilateral foreign policy? – URL: <https://www.theglobalist.com/the-united-states-in-the-global-concert-of-powers/>
7. Haass, Richard and Kupchan, Charles. The New Concert of Powers. How to Prevent Catastrophe and Promote Stability in a Multipolar World. – URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-03-23/new-concert-powers>
8. Leung, Andrew. The New Concert of Powers: How to Prevent Catastrophe and Promote Stability in a Multipolar World. – URL: <https://www.wgi.world/new-concert-of-powers/>
9. Шепелев М.А. Глобально-цивилизационные процессы и планетарное сознание // Цивилизационная структура современного мира. В 3-х т. Т. 1. Глобальные трансформации современности. Под ред. Ю.Н. Пахомова и Ю.В. Павленко. – К: Наукова думка, 2006. – С.477-562.
10. Hadar, Leon. World doesn't need Congress of Vienna 2.0—it needs statesmen. – URL: <https://asiatimes.com/2025/11/world-doesnt-need-congress-of-vienna-2-0-it-needs-statesmen/>

Сведения об авторе

Шепелев Максимилиан Альбертович – доктор политических наук, профессор, профессор кафедры политических наук и международных отношений, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского».

E-mail: ma_shepelev@mail.ru

Статья/доклад подготовлена в рамках реализации государственного задания по НИР «Идентичность России как государства-цивилизации: политический, духовный, социальный аспекты», шифр FSZG-2025-0004. Регистрационный номер: 1025021700071-2-6.3.1.

Shepelev M.A.

VIENNA 2.0: TOWARDS A WORLD “CONCERT” OF CIVILIZATIONAL STATES

Abstract: *This article examines the prerequisites and obstacles to the formation of a post-hegemonic world order based on a new model of balance of power between civilizational states or “core powers” of regional civilizations. It demonstrates that the stability and effectiveness of this order hinges on the synthesis of three principles: bipolarity, multipolarity, and the responsibility of great powers for the security and stable development of their regional civilizations, of which they are the leaders. At the same time, the balance of power mechanism must work to prevent attempts to extend beyond their zones of responsibility (spheres of influence) or to undermine the position of the “core power” from outside within its zone of responsibility. The process of formation of ideas about the global (world) “concert” of powers in the theory of international relations of the late 20th – 21st centuries is analyzed.*

Keywords: *Vienna system, “European concert”, “global concert”, great powers, civilization-states, balance of power, bimultipolarity.*

References

1. Haas, R. Mirovoy besporyadok. Amerikanskaya vneshnyaya politika i krizis starogo poryadka / Per. s angl. – M.: AST Publishers, 2019. – 350 s.
2. Mazower, Mark. Governing the World: The History of an Idea, 1815 to the Present. – N.Y.: Penguin, 2015. – 475 p.
3. Debidur A. Diplomaticheskaya istoriya Yevropy / Per s fr. – T.2. – M.: Gos. izd-vo inostr. lit., 1947. – 544 s.
4. Kissindzher G. Diplomatiya. – M.: Ladomir, 1997. – 847 s.
5. Kuper R. Razdor mezhdru narodami. Poryadok i khaos v XXI veke / Per. s angl. - M.: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovaniy, 2010. – 240 s.

6. Lind, Michael. The United States in the Global Concert of Powers. Should the United States move toward a more multilateral foreign policy? – URL: <https://www.theglobalist.com/the-united-states-in-the-global-concert-of-powers/>
7. Haass, Richard and Kupchan, Charles. The New Concert of Powers. How to Prevent Catastrophe and Promote Stability in a Multipolar World. – URL: <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-03-23/new-concert-powers>
8. Leung, Andrew. The New Concert of Powers: How to Prevent Catastrophe and Promote Stability in a Multipolar World. – URL: <https://www.wgi.world/new-concert-of-powers/>
9. Shepelev M.A. Global'no-tsivilizatsionnyye protsessy i planetarnoye soznaniye // Tsivilizatsionnaya struktura sovremennogo mira. V 3-kh t. T. 1. Global'nyye transformatsii sovremennosti. Pod red. YU.N. Pakhomova i YU.V. Pavlenko. – K: Naukova dumka, 2006. – S.477-562.
10. Hadar, Leon. World doesn't need Congress of Vienna 2.0—it needs statesmen. – URL: <https://asiatimes.com/2025/11/world-doesnt-need-congress-of-vienna-2-0-it-needs-statesmen/>

Shepelev Maximilian Albertovich – Doctor of Political Sciences, Professor, Professor of the Department of Political Science and International Relations, V. I. Vernadsky Crimean Federal University.

E-mail: ma_shepelev@mail.ru

The article/report was prepared as part of the implementation of the state research assignment «The identity of Russia as a state-civilization: political, spiritual, and social aspects», code FSZG-2025-0004. Registration number: 1025021700071-2-6.3.1.